

¿ES EL AZUL DE PRUSIA UN SUPER MATERIAL?

Victoria Carnero Roldán¹, Rafael Trócoli Jiménez¹, Fabio La Mantia²

¹ Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Córdoba, Campus Universitario de Rabanales. Ctra. N-IV, km. 396, Edificio Marie Curie (C3), primera planta, 14071, Córdoba (g62carov@uco.es)

² Energiespeicher-und Energiewandlersysteme Universitat Bremen Bibliothekstr. 1, Bremen 28359, Germany.

Palabras clave: Super material; Azul de Prusia; intercalación

Como sociedad en los últimos años hemos visto cómo el cambio climático, la aparición de diversas enfermedades o la dependencia de los combustibles fósiles nos han retado a buscar soluciones, nuevas terapias medicinales o a desarrollar nuevas formas de obtención de energía. Esto ha llevado a la investigación de nuevos materiales con el fin de paliar las crisis planteadas, materiales capaces de ser utilizados en multitud de aplicaciones, los cuales podemos catalogar como “super materiales” [1,2].

El Azul de Prusia (PB) y sus Análogos (PBAs), podrían englobarse dentro de esta clasificación. Éstos presentan ciertas propiedades que los hacen muy interesantes, entre las que destaca la capacidad de insertar compuestos de diversa naturaleza en su estructura. Estas propiedades han contribuido a su desarrollo en la última década diversificando su empleo en campos tan diversos como la medicina (liberación de fármacos, desintoxicación de metales), electrocromismo (ventanas inteligentes) o en baterías (sistemas alternativos al litio) [2].

La versatilidad de este material permite su empleo en nuevos campos hasta ahora inexplorados como por ejemplo el reciclado de baterías. Las baterías principalmente están constituidas por metales y grafito. Los métodos de extracción y reciclado actuales de los metales que las componen, como son Li, Ni y Co, presentan grandes inconvenientes como son el gran consumo de agua, el impacto medioambiental e incluso la violación de los derechos humanos (minas ilegales de Co). El reciclado de baterías mediante la utilización de PBAs permitiría además de subsanar estas polémicas, eliminar la dependencia para la obtención de estas materias primas de terceros países [3].

Es por ello que en esta comunicación se describe, de forma didáctica y amena, la capacidad de estos “Super materiales” que contribuyen a solventar las problemáticas actuales.

Agradecimientos

Los autores agradecen a:

Proyecto Junta de Andalucía, Programa Emergia_0153

Proyecto *TED2021-129314A-100* financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR

Proyecto ProyExcel_00330 financiado por la Junta de Andalucía. Proyectos de Investigación I+D+i (PAIDI 2020)

Referencias

[1] European Commission 2020, European Battery Alliance.

[2] Y. Matos-Peralta, M. Antuch, Review-Prussian Blue its Analogs as appealing materials for electrochemical sensing and biosensing, *J. Electrochem. Soc.*, 167 (2020) 1-10

[3] R. Y. Wang, B. Shyam, Reversible Multivalent (Monovalent, Divalent, Trivalent) Ion Insertion in Open Framework Materials, *Adv. Energy Mater.* 5 (2015), 1401869 (1-10)